

EVALUACIÓN FORMATIVA · ENTORNOS VIRTUALES

Sugerencias para la elaboración de retroalimentaciones

Evaluaciones con carácter formativo (ECF)

Lorena Sánchez Troussel

Material para equipos docentes · Evaluación de los aprendizajes

Contacto: lorenasancheztroussel@gmail.com

Este material ofrece orientaciones prácticas para elaborar las retroalimentaciones de las evaluaciones con carácter formativo (ECF), que se administran como cuestionarios de múltiples intentos. Reúne sugerencias sobre los componentes que conviene incluir y ejemplos según el tipo de demanda cognitiva del ítem.

1. Para qué brindar retroalimentaciones

La retroalimentación es la información que le brindamos a un estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Las retroalimentaciones que forman parte de los *cuestionarios de múltiples intentos* (como es el caso de las ECF) no buscan entrenar a los estudiantes en la búsqueda de la respuesta correcta. Es decir, el propósito de la retroalimentación no es darles pistas para que simplemente respondan bien en las próximas oportunidades. El propósito del *feedback* es brindar información para que el estudiante sepa si sus avances son correctos o, en caso contrario, para que pueda comprender qué cosas debe mejorar (qué conceptos no estudió bien u obvió al estudiar, qué relaciones estableció de manera incorrecta, qué pasos de un ejercicio se saltó, etc.). De este modo, las retroalimentaciones permiten al estudiante conocer si alcanzó los objetivos de aprendizaje y, en caso de no haberlo logrado, reorientar su proceso.

2. Componentes de la retroalimentación

El tipo de información que contiene una retroalimentación varía en función del contenido disciplinar y de la demanda cognitiva del ítem. Más allá de las variaciones, las retroalimentaciones incluyen, como mínimo, una verificación (se menciona si la respuesta ha sido correcta, incorrecta o parcialmente correcta). La investigación sugiere la inclusión de otros componentes. Para el caso de las ECF se sugiere incluir:

- 1 La meta de aprendizaje.** Se explicita cuál es la meta que debe alcanzar el estudiante en el ítem; es decir, se da información sobre el objetivo de aprendizaje que se está evaluando.

“Se espera que puedas establecer relaciones entre...”.

“La resolución de la consigna supone el conocimiento de los tipos de funciones... y de...”.

“Para poder contestar es necesario que recuerdes qué materiales son conductores y, además, conozcas...”.

“Se espera que puedas recordar los componentes de cada tipo de célula y...”.

“La consigna supone que recuerdes los conceptos centrales de las teorías de Marx, Weber y Durkheim. Además, se espera que reconozcas...”.

- 2 **En caso de respuesta correcta: desarrollo o justificación de la opción elegida.** De ser posible, puede ofrecerse información “extra”: explicar por qué la opción elegida es la correcta entre las alternativas ofrecidas, o ampliar la información de esa opción.
- 3 **En caso de respuesta incorrecta: explicación del error y/o del conocimiento o proceso correcto.** En ítems de recuperación de información, supone explicar el error de la opción elegida mencionando el conocimiento correcto. Cuando la demanda cognitiva es más compleja (comparar, analizar, aplicar conocimiento en una situación, resolver ejercicios, etc.) se sugiere prestar especial atención a este componente: describir, lo más detalladamente posible, el proceso que lleva a la respuesta correcta, señalando los conceptos involucrados y los modos de pensar o pasos a seguir.
- 4 **Orientaciones para avanzar.** Ante respuestas incorrectas, se señalan orientaciones para mejorar el desempeño, que pueden ser de distinto tipo:
 - › Sobre el material de consulta: indicar el material a revisar (textos, tutorías, etc.); si se trata de procedimientos o análisis de situaciones, indicar material de práctica; si las opciones involucran errores frecuentes, incluir material que los aborde (videos, ejercitación). De ser posible, insertar directamente los enlaces de acceso.
 - › Sobre el contenido evaluado (conceptual o procedimental): indicaciones sobre conceptos a los que estar atento, herramientas a utilizar, posibles confusiones a revisar, pasos de un ejercicio que no pueden olvidarse, reglas que suelen obviarse, etc.
- 5 **Inclusión (o no) de la respuesta correcta.** Ante respuestas incorrectas, si la retroalimentación es lo suficientemente clara y completa (describe el proceso que debe realizar el estudiante y/o informa sobre el proceso que llevó a la equivocación en casos de error frecuente), puede omitirse la explicitación de la respuesta correcta.

3. Sugerencias y ejemplos según demanda cognitiva¹ del ítem

A continuación se ofrecen ejemplos que pueden orientar acerca de cómo formular algunos de los componentes de las retroalimentaciones según los tipos de ítems.

Ítems que suponen la recuperación de información

Son ítems que suponen que el estudiante recuerde algo: nombres de elementos, autores o teorías; definiciones; leyes; etc. La sola posibilidad de recordar esa información es suficiente para responder

1. Por “demanda cognitiva” nos referimos a las operaciones mentales que se ponen en juego en la resolución del ítem: recuperar información, relacionar una situación particular con una ley o principio general, brindar un ejemplo, parafrasear información, reconocer información parafraseada, ordenar o realizar una secuencia de pasos, etc. Un ítem puede involucrar una o más demandas cognitivas.

correctamente: se trata de una demanda cognitiva de orden inferior. Sin embargo, suele ser necesario incluir algunos ítems de este tipo cuando importa evaluar si los estudiantes conocen ciertas denominaciones, recuerdan definiciones o asocian teorías con autores. En estos casos, basta con que la retroalimentación señale si la respuesta es correcta o incorrecta, cuál es la meta involucrada, explique el error e indique con precisión dónde revisar esa información.

EJEMPLO · RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

ÍTEM

En cuanto a los ribosomas puede afirmarse que (seleccione una opción):

- a) Se encargan de la síntesis de ácidos nucleicos.
- b) Son estructuras ribonucleoproteicas complejas.
- c) Se encuentran únicamente libres en el citosol. **(opción incorrecta seleccionada)**
- d) Son los responsables del proceso de degradación de proteínas.

RETROALIMENTACIÓN

*La opción seleccionada es incorrecta (**desempeño**). Para poder responder es necesario que conozcas y recuerdes las características y funciones de los principales componentes de la estructura celular, en este caso de los ribosomas (**meta**). La respuesta es incorrecta porque los ribosomas no solo se encuentran libres en el citosol, sino también adheridos a estructuras membranosas como el retículo endoplasmático rugoso en las células eucariotas (**explicación del error**). Te sugerimos consultar el material teórico sobre componentes de la estructura celular (insertar enlace) y realizar la ejercitación sobre el tema (insertar enlace). La realización de estos ejercicios es fundamental para que puedas recordar las características y la función de cada componente (**orientación**).*

Ítems que involucran demandas más complejas que la recuperación de información

Cuando la resolución involucra procesos más complejos (relacionar conceptos, identificar tipos en ejemplos, leer gráficos o tablas, reconocer información parafraseada, etc.) es importante incluir información sobre el proceso de resolución: explicitar los contenidos conceptuales involucrados y el posible “camino de razonamiento” que conduce a la respuesta correcta (qué debió tener en cuenta, cómo debió pensarlo, ofrecer otros ejemplos similares, etc.).

Una vía adecuada para explicitar ese proceso es que algunos docentes resuelvan el ítem esforzándose por identificar cómo lo están pensando mientras lo resuelven, abordándolo como lo haría un estudiante novato, y tomando nota tanto de los conceptos como de las operaciones mentales seguidas. Conviene que este ejercicio lo realice más de un docente para intercambiar las respuestas elaboradas. Al redactar este componente conviene tener en mente: **(1)** qué conceptos, términos, prin-

cipios, fórmulas o reglas debe poner en juego el estudiante; y **(2)** qué debe hacer con esos conocimientos para responder correctamente (cómo pensar, qué pasos seguir, qué relacionar, en qué aspectos del ejemplo reparar). Cuando las opciones involucran errores frecuentes, conviene describir también el proceso de pensamiento que pudo llevar al error.

EJEMPLO · DEMANDA COMPLEJA

ÍTEM

Determiná si cada oración es una tautología, una contingencia o una contradicción:

- “Las serpientes no tienen plumas o las tienen.” (respuesta del estudiante: tautología)
- “Si Juan estudia, entonces no trabaja.” (respuesta del estudiante: tautología)
- “Las tortugas no vuelan pero vuelan.” (respuesta del estudiante: tautología)

RETROALIMENTACIÓN

*Algunas de las respuestas no son correctas (**desempeño**). Para responder es importante que conozcas las características de cada tipo de enunciado (contingencia, tautología, contradicción) y que puedas reconocer de qué tipo son las oraciones dadas (**meta**). Revisá el ejercicio teniendo en cuenta que: las tautologías son enunciados necesariamente verdaderos —no son meras verdades, sino que, sea como sea el mundo, la forma de la oración será verdadera—; las contradicciones son necesariamente falsas; y las contingencias son enunciados que tal vez sean verdaderos o tal vez falsos, pero no necesariamente. Aun enunciados que parecen obviamente verdaderos serán contingentes si su verdad depende de cuestiones empíricas y no de la estructura de la oración: “La capital de Argentina es Buenos Aires” es verdadero, pero meramente contingente. En cambio, “Buenos Aires es y no es la capital de Argentina” no puede ser verdadera (contradicción) y “Buenos Aires es o no es la capital de Argentina” no puede ser falsa (tautología) (**descripción del proceso**). Te recomendamos volver a leer el material de lectura 2 (pp. 17 a 19), ver el video donde se explican los tipos de enunciados y rehacer las prácticas disponibles en ([insertar enlace](#)) (**orientación**).*

Ítems que involucran la realización de procedimientos

Cuando el ítem supone resolver un ejercicio —la puesta en juego de una serie de pasos de un procedimiento—, es importante que la retroalimentación dé información sobre el aspecto procedimental: al describir el proceso de resolución, incluir las nociones teóricas involucradas (conceptos, leyes, teoremas) y, fundamentalmente, señalar los “pasos a seguir” o “cuestiones a tener en cuenta” para que el procedimiento se realice correctamente (no olvidar determinadas reglas, utilizar ciertas herramientas, no confundir tipos de datos, etc.).

EJEMPLO · PROCEDIMIENTO (ESTADÍSTICA)**ÍTEM**

Consigna con cuadros estadísticos: cálculo de la PEA y comparación de tasas de actividad y ocupación entre dos regiones.

RETROALIMENTACIÓN

La respuesta es incorrecta (**desempeño**). La consigna implica la correcta lectura de los cuadros estadísticos, el cálculo de tasas y la comprensión de las definiciones básicas de actividad y ocupación (**meta**). Primero es necesario calcular la PEA de cada región; para ello hay que conocer su definición, identificar los sectores poblacionales que la componen y realizar la operación de cálculo (link al material que explica la operación). Luego, comparar las tasas de las dos regiones, conociendo los sectores de población sobre los cuales calcular los porcentajes a comparar (**descripción del proceso**). Te sugerimos releer la Encuesta Permanente de Hogares focalizando en los apartados “Definiciones básicas” y “Cálculo de tasas” (enlace), y realizar ejercicios similares (enlace de práctica) (**orientación**).

EJEMPLO · PROCEDIMIENTO (MATEMÁTICA)**ÍTEM**

Consigna con un ejercicio de factorización: hallar los puntos de corte en el eje x de la expresión dada.

RETROALIMENTACIÓN

Tu respuesta es incorrecta (**desempeño**). Para resolver este ejercicio tenés que conocer... y... (**meta**). Recordá que encontrar los puntos de corte en el eje x implica buscar, en primer lugar, los valores de la variable x que hacen 0 la expresión dada. Al sacar el factor común x, ya encontramos un cero; luego se puede utilizar el dato que propone el ejercicio. Con dos ceros encontrados, solo resta resolver una ecuación de segundo grado (**descripción del proceso**). Te sugerimos repasar la regla de Ruffini en el material (insertar enlace) y rehacer los ejercicios de la parte X del cuadernillo de práctica (insertar enlace) (**orientación**).